

SPORTCHILARDA TANA TUZILISHINI SARALASH VA UNING AHAMIYATI

Tursunboyev Otabek Oybek o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada sportchilarda tana tuzilishlari va uning ahamiyati haqida fikr yuritiladi.

Abstract: This article reflects on body structures and its importance in athletes.

Аннотация: В этой статье мы поговорим о строении тела и его важности для спортсменов.

Kalit so'zlar: ektomorf, mezomorf, endomorf, qizil tolali muskullar, oq tolali muskullar.

Key words: ectomorph, mesomorph, endomorph, red fiber muscles, white fiber muscles.

Ключевые слова: эктоморф, мезоморф, эндоморф, красные волокнистые мышцы, белые волокнистые мышцы.

Tana tuzilishi uch turga bo'linadi:

1. Ektomorf
2. Mezomorf
3. Endomorf

Ektomorf tana tuzulishiga ega insonlar tabiatan ozg'in, tayanch suyaklar ingichka uzun va mort. Moddalar almashinuvi jarayoni tez. Tanada ortiqcha vazning to'planishiga moyilsiz. Shuningdek yuklamaga chidamli, uzoq vaqt intensiv harakatlarga bardoshli, iroda sifati yaxshi shakillangan.

Mezomorf tana tuzulishi bu model tana tuzulishi hisoblanadi. Tananing barcha hususiyatlari, tuzulishi va fiziologik jihatdan nisbatan teng shakillangan. Bo'yi va vazni o'zaro teng proporsiya, o'rtacha va o'rtachadan yuqori.

Mezomorfning xarakterli xususiyati shundaki, unda muskullar og'irlik mashqlaridan keyin tezda o'sib chiqadi. Bu, ayniqsa, yangi boshlanuvchilar uchun qo'llaniladi. Lekin noto'g'ri ovqatlanish bilan qo'shimcha yog 'moylarini olishingiz mumkin, ammo ular kardio keyin ketadi.

Endomorf tana tuzulishidagi insonlarda suyak to'qimasi kalta va yo'g'on. Suyak to'qimasi zich va baquvvat. Moddalar almashinuvi sekin, intensiv va yuklamalarga chidamsiz. Tanada ortiqcha yog' yig'ilishiga moyilroq. Statik kuchlanish va portlovchi kuch yaxshi shakillangan. Kuch sifati hamda tezlik sifatlarda ustunlik mavjud.

Qizil tolali muskullar ko'p bo'lgan tanada yuklamani yaxshi qabul qiladi va tolalar qalinligi o'zgarmaydi. Fiziologik jihatdan takomillashadi. Lekin tashqi relyefi o'zgarmaydi.

Oq tolali muskullar yuklamaga o'ta ta'sirchan, tolalar qalinligi yaxshi o'zgaradi. Oddiy harakatdayam tashqi relyefi yaxshi o'zgaradi. Energiyani tez yig'ib oladi. Tanada yo'g ko'payishi ham mumkin. Tanaga o'rta va kichik yuklamalar bersak qizil tolalar shakillanadi. Tanaga katta yuklamalar bersak oq tolalar shakillanadi. Oq tolalarda kuch yaxshi o'sadi va tezligi ham ko'payadi. Tezlik kuchga bog'liq.

Muskullar organizm hayotida muhim rol tutadi. Katta odamlarda muskullar butun tanasi ogirligining 30 — 35% gi yaqinini tashkil qilsa, chaqaloqlarda — 20 — 22%, yoshi katta va kari odamlarda 25 — 25% ni tashkil etadi. Jismoniy mashg'ulot bilan muntazam shug'ullanib turuvchi sportchilarda skelet muskullarining ogirligi gavda ogirligining karyib yarimini 45 — 50% tashkil qilishi mumkin. Skelet muskulaturasi ko'ndalang-targil muskul to'qimasidan tuzilgan.

Muskullarning asosiy vazifasi — mexanik ish bajarishdir. Markaziy nerv sistemasi yuboradigan ta'sirotlar ta'sirida gavdadagi muskullar qisqaradi, buning natijasida skelet harakatga keladi. Ongli ravishda qisqaradigan muskullarni soni 400 dan ortiq. Gavda muskullari ichki a'zolari, ularni tarkibiga kiruvchi qon

tomirlar va nervlarni tashqi muhit ta'sirotlaridan himoyalaydi. Muskullarni qisqarishi natijasida issiqlik energiya ajraladi, demak muskullar tana haroratini idora etishda ishtirok etadi. Mimik muskullarining qisqarishi orqali odamning ichki dun'osi, kayfiyati, emotsiyalari aks ettiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Tanlangan sport turi nazariyasi va uslubiyati fani.
2. <https://uz.inditics.com/ectomorf-mezomorf-endomorf-siz-kim-ekanligingizni-qanday-bilish-mumkin/>
3. <https://haqida.su/muskul-sistemasi-muskullar-va-ularning-kasalliklarni-davolash-yo-llari/>

